

Lampaat metsänhoitajina: laiduntavat lampaat nuoressa metsässä

www.eurafagroforestry.eu/afinet/

Lampaita käytetään usein maisemalaiduntamisessa mutta ne voivat toimia myös metsätalouden palveluksessa. Hoitometsää harvennetaan 10-20 vuoden kuluttua taimikon istuttamisesta. Näistä harvennushakkuista ei yleensä saa voittoa, mutta toimet parantavat metsän kasvua. Varhaisia harvennushakkuista ei aina tehdä koska ne tulevat kalliiksi omistajalle ja sijoitus maksaa itsensä takaisin vasta pitkän ajan kuluttua. Laiduntavat lampaat voivat säästää metsänhoitokuluissa kuusi-, mänty- ja sekametsissä.

Lampaat ovat luonnostaan metsänhoitajia, koska ne syövät mielellään pajua, pihlajaa, haapaa ja leppää. Nämä puulajit ovat niitä, joita harvennushakkuissa yleensä kaadetaan. Koska lampaat valikoivat ruokansa tarkasti, ne jättävät yleensä kaupallisesti arvokkaammat puulajit kuten männyn ja kuusen rauhaan. Oikea eläintiheys vaihtelee laiduntyyppien mukaan 0,2–4 uuteen hehtaarilla. Jos eläintiheys on liian suuri, lampaat saattavat alkaa maistella mäntyä ja koivua, mutta sopivalla tiheydellä ja kun saatavilla on tarpeeksi muita lehtipuita ja ruohoa, ne jättävät männyn ja kuusen rauhaan. Tämä on kuitenkin laidunkohtaista, ja metsälaidunnuksessa pitääkin olla tarkkana, etteivät lampaat syö kaikkia taimia vaan että metsä saa uudistua myös luontaisesti.

Metsälaiduntamisen etuja ovat myös, että lampaat pääsevät varjoon kuumina päivinä ja useimmiten ne eivät tarvitse muuta ruokaa. Jopa erityisen kuumana ja kuivana

kesänä 2018 Otto Makkonen Savonrannasta totesi etteivät lampaat tarvitse lisäruokintaa. Tämä osoittaa

metsälaiduntamisen hyödyn – agrometsätalous parantaa metsien resilienssiä ilmastolle.

Lisätietoja:

AFINET Tekniset artikkelit:

http://www.eurafagroforestry.eu/fi/afinet/materials/technical-articles/lampaat_metsanhoitajina_laiduntavat_lampaat_nuoressa_metsassa

Michael den Herder
European Forest Institute